

TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2023 Yılı

2023-2 Dönem Başvurusu

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Esmenur Yiğit
Araştırma Önerisinin Başlığı: Pistonlu Uçak Motorlarında Kullanılan Pervanelerin Tabakalı Kompozit Malzemeden Tasarımında Mukavemet ve Dayanım Özelliklerinin Analiz ile Takviye ve Matris Oranlarına Bağlı Olarak Malzeme İyileştirilmesi
Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. Ahmet Taşkesen
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Gazi Üniversitesi

Araştırma konunuz aşağıda başlıkları verilen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” kapsamında mı?

EVET HAYIR

Cevabınız **EVET** ise aşağıdaki alanlardan seçim yapınız.

- Yoksulluğa Son
- Açlığa Son
- Sağlıklı Bireyler
- Nitelikli Eğitim
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
- Temiz Su ve Sanitasyon
- Erişilebilir ve Temiz Enerji
- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
- Eşitsizliklerin Azaltılması
- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
- Sorumlu Üretim ve Tüketim
- İklim Eylemi
- Sudaki Yaşam
- Karasal Yaşam
- Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
- Amaçlar İçin Ortaklıklar

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsamaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

<p>Özet</p> <p>Kompozit malzemeler hafifliği ve dayanım özellikleri açısından günümüzde oldukça öneme sahiptir. Özellikle yakın zamanda havacılık sektöründe daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu proje kapsamında da ilk olarak literatür taraması yapılarak pistonlu uçak motorları hakkında genel bilgiler ve pistonlu uçak motorlarında kullanılan pervanelerin ne amaçla kullanıldığı, uçağa olan etkileri, pervanelerin yapı malzemesi ve üretim yöntemleri hakkında genelden özele bir araştırma yapılarak başlanacaktır. Daha sonra kompozit malzemelerin</p>
--

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

tanımı, kullanım alanları, çeşitleri, avantajları ve tabakalı kompozit malzemeler hakkında derin bir araştırma yapılacaktır. Daha sonra pistonlu uçak motoru seçimi yapılacaktır. Pervane tasarımında kompozit malzemenin önemi, tabakalı kompozit pervane performansına etkilerini araştırılıp pistonlu uçak motorunda kullanılan kompozit malzemenin özellikleri belirlenecektir. Pistonlu uçak motorları tasarımında genellikle hava pervanelerinde cam elyafı takviyeli plastikler (GRP) veya karbon elyafı takviyeli plastikler (CFRP) gibi kompozit malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin takviye ve matris yapıları ve oranları hakkında detaylı bir karşılaştırma yapılacaktır. Sonrasında pervane tasarımı süreci ve yöntemleri projeye eklenecektir. Pervane tasarımında kritik noktalar standartlardan yararlanılarak belirlenip ve Solidworks programından modelleme yapılacaktır. Ansys programından sonlu elemanlar analizi yapıp, hava direncinin pervaneye uyguladığı direncin pervane üzerindeki etkisi analiz edilecek ve pervanede meydana gelen toplam deformasyon miktarı, gerilme ve gerinim değerleri belirlenecektir. Ansys programı ACP kompozit malzeme modülünden de kompozit malzemenin takviye ve matris çeşitlerini, miktarlarını değiştirilip analizleri yapılacaktır. Bir pervane kanadında tüm analizler gerçekleştirilip diğer pervane kanatları içinde sonuca ulaşılabilecektir. ASTM test yöntemleri araştırılıp standartlarla karşılaştırma yapılarak test sonuçlarının verilerine ulaşılabilecektir. Literatür test sonuçlarından da yararlanılarak yorumlama yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: pistonlu uçak motoru, pervane, tabakalı kompozit malzeme

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler) açık bir şekilde ortaya konulur.

Araştırma sorusu: Pistonlu uçak motorlarında kullanılan pervanelerin farklı oranlarda matris ve takviye oranlarına sahip kompozit malzemeden tasarımının mekanik özelliklere etkisi mühendislik yazılımı (ANSYS ile belirlenebilir mi?

Bu projenin özgün değeri farklı oranlardaki takviye ve matrislerin kompozit malzemede kullanımının mekanik özelliklere etkisinin incelenmesidir. Günümüzde genellikle kompozit malzemeler üretildikten sonra mekanik özellikleri belirlenmektedir. Bu çalışmada önceden matris ve takviye oranları belirlendiğinden malzeme bu oranlara göre, üretilerek maliyet azalması sağlanacaktır.

Pistonlu uçak motorları, ticari bir amacı olmayan (sportif havacılık) kişiye ait uçaklarda, zira-i tarım ilaçlama işlemlerinde kullanılan uçaklarda kullanılmaktadır. Bu uçaklar alçaktan uçuş yapan ve yüksek hız sınırlarına ulaşmayan uçaklar oldukları için pistonlu motorlar için yeterli görülmektedir.

Pervane, pistonlu motorlarda bulunan bir bileşendir ve uçağın itme kuvveti üretmesini sağlar. Pervane, motorun içindeki pistonların çalışmasıyla oluşan dönme hareketini alır ve bu hareketi dışarıya itme kuvvetine dönüştürür. Bu sayede uçak, hava akımını geriye doğru ittirerek ileri doğru hareket eder. Pistonlu motorlarda pervaneler genellikle alüminyum alaşımları veya kompozit malzemelerden tercih edilmiştir. Bu malzemeler hafif, dayanıklı ve yüksek mukavemetli olmalarıyla bilinirler.

Günümüzde havacılık sektöründe hafif ve dayanıklı malzemelerin kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bu noktada kompozit malzemeler, yüksek mukavemetleri ve düşük yoğunluğu ile havacılık sektöründe sıkça tercih edilmektedir. Uçuş performansı, yakıt tasarrufu ve çevresel faktörler nedeniyle uçak üreticileri, üretimde kullanacakları malzemeleri dikkatlice seçmektedirler. Bu bağlamda, kompozit malzeme kullanımı, geleneksel metal alaşımlarının yerini alarak önemli bir yere sahip olmuştur. Kompozit malzemelerin dayanım-ağırlık oranları, kırılma direnci ve esneklikleri, geniş kapsamlı uçak gövdeleri, kanatlar ve daha da önemlisi, uçak motorları gibi kritik üretimde kullanılmalarını teşvik edilmektedir.

Kompozitler ilk olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ABD donanması için küçük personel teknelerinin yapımında kullanıldı [1]. Kompozit malzemeler diğer malzemelere göre; daha iyi burulma ve sertlik özelliklerine, ayrıca yüksek yorulma dayanımına sahiptirler. Aynı işlevsel gereksinimler için tasarlanmış alüminyum yapılardan %30-45 daha hafiftirler. Kompozitler çalışma sırasında daha az ses çıkarmakta ve daha az titreşim sağlamaktadır. Ayrıca kompozit malzemeler çok yönlüdür [2-3]. Tabakalı kompozitler, en eski ve en sık kullanılan bir kompozit türüdür. Mühendislik malzemesi olarak birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Farklı özelliklere sahip olan, en az iki tabakanın birleştirilmesiyle tabakalı kompozit oluşur. Elyaf yönelmesi farklı olan iki aynı tabakanın birleştirilmesi

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

ile de tabakalı kompozit oluşturulabilir. Neme ve ısıya karşı dayanıklıdır. Kullanım esnasında darbelerle maruz kaldığında, hasar bakım sırasında ortaya çıkar. Bazı metalik malzemelere göre tabakalı kompozitler darbeye karşı hassas olabilir. 20 Tabakaların özelliklerine bağlı olarak yüksek mekanik özelliklere sahip olan kompozit malzemeler üretilebilir. Korozyon direnci düşük olan metallerin yüzeyini yüksek dirence sahip olan plastikler ile kaplanması örnek olarak verilebilir [4].

Kompozit malzemeler en az bir takviye elemanı ve matristen oluşur. Üretim yönteminden tasarımına kadar bütün süreç nihai ürünün etkilemektedir. Çeşitli üretim yöntemleri kullanılarak bütünleşmiş olan ana fazın ve matrisin, kendi kimyasal özelliklerini kaybetmeden ara yüzey oluşturarak tasarım şeklini korur [5]. Takviye ile matris malzemesi arasındaki ara yüzdeki bağın kalitesi kompozitin dayanımını belirler. Fiber/matris ara yüzünün bozulması, fiber takviyeli polimer kompozitlerin(FRP) özelliklerini etkileyen önemli bir mekanizmadır. Deniz ortamlarında neme maruz kalma, denizcilik uygulamalarında kompozitler için en büyük zordur. Nemin polimerik malzemeye girmesi kompozit malzemenin plastikleşmesine, yumuşamasına ve şişmesine yol açar [6]. Kompozitin kurucu bir bileşeni olarak kabul edilmemesine rağmen, fiber matris ara yüzü, fiber ve matris arasında çok önemli bir yerdir. Bileşenleri yani fiber, matris tipi, matris ve fiber arasındaki ara yüz değiştirerek çeşitli koşullarda kompozit malzemelerin dayanıklılığını ve bütünlüğünü artırmak mümkündür [7].

Kompozit malzemeler, matris ve takviye fazlarının çeşitlerine göre sınıflandırılabilir. Matris fazına dayalı kompozitler; Metal matrisli kompozitler (MMC), polimer matrisli kompozitler (PMC) ve seramik matrisli kompozitler (CMC) olarak sınıflandırılırken, takviye esaslı kompozitlerin iki ana türü katmanlı kompozitler ve faz kompozitler [8]. Matris malzeme bir kompoziti oluşturan iki temel malzemedendir. Matrisler, lifleri çevresel ve fiziksel hasarlardan korumaktadır. Malzemeye gelen yükü tüm lifler arasında eşit olarak dağıtmaktadır. Matris malzemesi, bağlayıcı olması ve yapışkan özellikleri sayesinde donatıları birbirine bağlamaktadır ayrıca kompozite katı formu sağlamaktadır. Matris malzemesi; metal matrisli, seramik matrisli ve polimer matrisli olmak üzere 3 farklı şekilde sınıflandırılır [9]. Kompozit malzemelerin en önemli avantajlarından bir diğeri ise, yerleştirme dizilerini, kat sayısını ve yüklem yönlerinde elyaf oryantasyonunu tanımlayarak özel uygulama taleplerine uyarlabilirlikleri olmasıdır [10-11]. Yüksek performanslı yapıların imalatında hafif ve yüksek mukavemetli kompozitlerin uygulanmasının tercih edilmesi, geleneksel metallerle kıyasla üstün mekanik ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır [12-13].

Kompozit malzemeler biraz daha pahalı olmalarına rağmen, ağırlık olarak hafif ancak ağır yükleri taşıyacak kadar güçlü olması gereken yüksek performanslı ürünler olarak daha fazla popülerlik kazanmışlardır. Uzay aracı yapıları (hem birincil hem de ikincil yapılar), tekne ve gemi gövdeleri, bisiklet ve yarı arabası gövde çerçeveleri, rüzgâr türbini kanatları vb. bunlardan bazılarıdır. Bu malzemeler ayrıca tekrarlanan 3 kalkış/iniş operasyonlarında diğer metallerle göre daha fazla yorulma direnci sağlayarak, uçağın ömrü boyunca gerekli olan denetim sıklığında ve bakım maliyetlerinde azalmaya neden olurlar [14]. Kompozit malzemelerin yaygınlığı, güvenilirliği ve üstün özellikleri arttıkça, uçaklarda gövde ve kanat gibi birincil yapıların yapımında kullanımları da artmıştır. Örneğin: öncelikle, F-15E'de uçak yapılarının imalatında kullanılan kompozitlerin ağırlık yüzdesi çok düşüktü, yaklaşık %2 idi. Bununla birlikte, F/A-18E/F'de ve F-22 savaş uçaklarında ağırlık yüzdesi sırasıyla %19'a ve %25'e kadar, önemli ölçüde artmıştır [15].

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Projenin amacı; genellikle sportif havacılık ve ziraat tarım ilaçlama da kullanılan pistonlu uçak motorlarındaki pervanelerin tabakalı kompozit malzemedeki üretimindeki mukavemet ve dayanım özellikleri ANSYS programı ile analiz edilerek kompozit malzemedeki matris ve takviye oranlarının değiştirilerek malzeme iyileştirmesi yapmaktır.

Proje çalışmasındaki hedef; pervane şekli değiştirilmeksizin pervanede kullanılan kompozit malzemenin farklı matris ve takviye oranlarına bağlı olarak tasarım gerçekleştirilecektir. Solidworks programı ile modelleme ve ANSYS programı ile mukavemet- akış analizleri yapılarak pervane standartları ve literatür test sonuçlarından da yararlanılarak yorumlama yapmak hedeflenmektedir.

2. YÖNTEM

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsamı gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Proje çalışmasında ilk olarak literatür taraması yapılarak pistonlu uçak motorları hakkında genel bilgiler ve pistonlu uçak motorlarında kullanılan pervanelerin ne amaçla kullanıldığı, uçağa olan etkileri, pervanenin yapı malzemesi ve üretim yöntemleri hakkında genelden özele bir araştırma yapılarak başlanacaktır. Daha sonra kompozit malzemelerin tanımı, kullanım alanları, çeşitleri, avantajları ve tabakalı kompozit malzemeler hakkında derin bir araştırma yapılacaktır.

Pistonlu uçak motoru seçimi yapılacaktır. Pervane tasarımında kompozit malzemenin önemi, tabakalı kompozit pervane performansına etkilerini araştırılıp pistonlu uçak motorunda kullanılan kompozit malzemenin özellikleri belirlenecektir. Pistonlu uçak motorları tasarımında genellikle hava pervanelerinde cam elyafı takviyeli plastikler (GRP) veya karbon elyafı takviyeli plastikler (CFRP) gibi kompozit malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin takviye ve matris yapıları ve oranları hakkında detaylı bir karşılaştırma yapılacaktır. Sonrasında pervane tasarımı sürecini ve yöntemleri projeye eklenecektir. Pervane tasarımında kritik noktalar standartlardan yararlanılarak belirlenip ve Solidworks programından modelleme yapılacaktır. Ansys programından sonlu elemanlar analizi yapıp, hava direncinin pervaneye uyguladığı direncin pervane üzerindeki etkisi analiz edilecek ve pervanede meydana gelen toplam deformasyon miktarı, gerilme ve gerinim değerleri belirlenecektir. Ansys programı ACP kompozit malzeme modülünden de kompozit malzemenin takviye ve matris çeşitlerini, miktarlarını değiştirilip analizleri yapılacaktır. Bir pervane kanadında tüm analizler gerçekleştirilip diğer pervane kanatları içinde sonuca ulaşılabilecektir. ASTM test yöntemleri araştırılıp standartlarla karşılaştırma yapılarak test sonuçlarının verilerine ulaşılabilecektir. Literatür test sonuçlarından da yararlanılarak yorumlama yapılacaktır.

Proje İş Akış Şeması

Sayısal Çözüm Şeması

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (..-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Pistonlu uçak motoru seçimi	Yürütücü ve Danışman	1-2 ay	Motora ait özelliklerin ve pervane malzemesinin belirlenmesi Projenin başarısına katkısı % 10
2	Pistonlu uçak motorunda kullanılan kompozit malzemenin özelliklerinin belirlenmesi	Yürütücü ve Danışman	2-4 ay	Kompozit malzeme mekanik ve diğer özelliklerinin tespiti Projenin başarısına katkısı % 30
3	Modelleme	Yürütücü ve Danışman	4-7 ay	Solidworks programı ile modelleme Projenin başarısına katkısı % 20
4	Mukavemet- akış analizlerini yapmak	Yürütücü ve Danışman		ANSYS mukavemet- akış analizlerini yaparak malzeme dirençlerini belirlemesi Projenin başarısına katkısı % 20
5	Analiz ve testlerin yorumlanması	Yürütücü ve Danışman	7- 8 ay	Analiz ve test sonuçlarına göre en uygun oranlarda matris takviye seçimi Projenin başarısına katkısı % 20

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Ansys programında yapılacak olan analizlerde ACP kompozit modülünde öğrenci versiyonu sebebiyle sorun oluşması ve analizi çözmemesi.	Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilgisayar laboratuvarlarını kullanarak analizlere devam etmek.
2	Solidworks programında yapılacak olan modellemelerde öğrenci versiyonu sebebiyle sorun oluşması.	Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilgisayar laboratuvarlarını kullanarak devam etmek ve danışmanlardan yardım almak.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Ansys programı kullanımı için bilgisayar laboratuvarları	Analizler yapılacaktır.
Solidworks programı kullanımı için bilgisayar laboratuvarları	Modelleme yapılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Projemde elde ettiğim verilerin üniversite ve öğrenci sempozyum, kongre ve konferanslarında sunulması düşünülmektedir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescilli, Spin-off/Start-up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telifle Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Proje çalışmamızda elde edilen analiz verileri ve malzeme kombinasyonları bakımından bu alanda faaliyet gösteren kurum veya firmalar ile ortak çalışmalar yapılabilir.

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma
(Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)

Projede araştırmalar sonucunda kullanılması öngörülen malzemenin sürdürülebilirlik bakımından tekrardan ele alınarak yüksek lisans tezi çalışması yapılabilir.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme		
Makina/Teçhizat (Demirbaş)	2000	1.Kitap: Uçak-Motor Malzemeleri, JB Johnson, cilt 13 2.Kitap: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw,2014 3.Kitap: Kompozit Malzemelere Giriş, Prof. Dr. Yusuf Şahin, 4. Baskı 4.Kitap: Havacılık Kompozitleri ve Mukavemet- Maliyet Analizleri, Müge Armatlı Kayrak
Hizmet Alımı		
Ulaşım	4000	ICMATSE 2024 Hibrit Konferansı, Düzce Üniversitesi 5.Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İleri Araştırmalar ve Uygulamalar Kongresi
TOPLAM	6000	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

1. Spaulding, K. B., A History of the Construction of Fiberglass Boats for the Navy . Bureau Ships J, 1996. 15:p. 2-11.
2. Balasubramanian, M. (2014). Composite materials and processing, CRC press, 595s, Boca Raton, Florida.
3. Çolakoğlu, H. (2023). Dronlarda Kullanılan Pervanelerin Kompozit Malzemeden Tasarımı ve Prototip İmalatı, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2-8s, Uşak.
4. Parlak, B. (2023).Kendir Lifi Takviyeli Kompozit Malzemelerin Üretilebilirlik Ve Dayanım Özelliklerinin Araştırılması, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 19s, Kastamonu.
5. Bulut, M. (2014). Türkiye’de Kompozit Malzeme Üretimi ve Kompozit Malzeme Sektörünün Genel Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Ankara, 47-70.
6. Kim, M. T., Rhee, K. Y., Jung, I.,Park, S. J., Hui, D., Influence of seawater absorption on the vibration damping characteristics and fracture behaviors of basalt/CNT/epoxy multiscale composites’. Composites Part B: Engineering, 2014. 63:p. 61-66. 112
7. Wang, J. U. N., Gangarao, H. O. T. A., Liang, R., Liu ;W., Durability and prediction models of fiber-reinforced polymer composites under various environmental conditions: A critical review. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2016. 35 (3):p. 179- 211.
8. Yıldız, R. (2019). Karbon Prepreg, Cam Prepreg ve Bazalt Elyaf ile Üretilmiş Hibrit Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 82s, İstanbul.
9. Sandhanshiv, R. D., Patel, D. M. (2020). Carbon Fibre Reinforced Composite Material: Review of Properties and Processing for various Metal Matrix Materials. Erişim Tarihi: 11.11.2023 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/810/1/012014/pdf>
10. Yoldaş, M. (2023). Deniz Araçlarında Kullanılan Cam Elyaf(Gfrp) Ve Karbon Elyaf(Cfrp) Takviyeli Kompozit Malzemelerin Mekanik Karakterizasyonlarının Deneysel İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,1-2 s, İstanbul.
11. Gljušić, M., Franulović, M., Lanc, D., & Božić, Ž., Digital image correlation of additively manufactured CFRTP composite systems in static tensile testin. Procedia Structural Integrity, 2021. 31:p. 116-121.
12. Kaya, İ. (2023). F-16 Savaş Uçağı Ana İniş Takımı FS 341.80 Yapısal Parçasının Kompozit Malzeme Mukavemet Analizi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi,11 s, İzmir.
13. Rioja RJ, Liu J. The evolution of Al-Li base products for aerospace and space applications. Metallurgical and Materials Transactions A 2012; 43: 3325–3337. <https://doi.org/10.1007/s11661-012-1155-z>
14. Irving P, Soutis C. Polymer Composites in the Aerospace Industry, 2nd ed. Elsevier; 2014.
15. Park SJ. Recent Uses of Carbon Fibres, 2nd ed. Springer; 2018.